

SUCESSO E PROGNÓSTICO DO TRATAMENTO ENDODÔNTICO

BORTOLI, Gabriel Dalpozzo¹, SOUTO, Cristian Luan²; MAZZARDO, Edenilson³; SIGNOR, Ezequiel⁴

1. Discente do curso de Odontologia, Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
2. Discente do curso de Odontologia, Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
3. Docente do curso de Odontologia, Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC);
4. Docente do curso de Odontologia, Universidade do Oeste de Santa Catarina (UNOESC);

Resumo

Introdução: O sucesso e o prognóstico do tratamento endodôntico dependem de diversos fatores, como diagnóstico preciso, escolha das técnicas e materiais, além da habilidade do profissional. O tratamento visa a preservação dos dentes através da desinfecção e obturação dos canais radiculares, e é considerado bem-sucedido quando a infecção é erradicada e o dente permanece funcional e livre de sintomas. **Objetivo:** O objetivo desta revisão é mostrar que fatores como a anatomia do dente, a presença de lesões periapicais e condições de saúde do paciente influenciam diretamente o prognóstico. **Metodologia:** Foi efetuada revisão de literatura acerca de estudos clínicos sobre o tratamento e prognóstico endodôntico. **Relato de Caso:** Para situações endodônticas, dentes com anatomia simples e sem lesões periapicais apresentam altas taxas de sucesso, enquanto dentes com lesões graves ou anatomias complexas têm prognóstico mais reservado. A escolha de técnicas adequadas, como sistemas rotatórios e irrigação eficaz com soluções antimicrobianas, é fundamental para aumentar as chances de sucesso. Além disso, a utilização de materiais biocompatíveis, como a guta-percha e cimentos endodônticos,

RESUMO

garante a obturação adequada do canal e previne reinfecções. O acompanhamento pós-operatório também é essencial, pois a detecção precoce de complicações pode aumentar a longevidade do tratamento. Pacientes com condições sistêmicas, como diabetes, podem ter um prognóstico desfavorável devido à resposta comprometida do organismo.

Considerações Finais: Em suma, o sucesso do tratamento endodôntico depende de uma combinação de fatores técnicos, biológicos e clínicos. A correta avaliação do caso, o uso de técnicas e materiais apropriados e o acompanhamento pós-operatório são cruciais para garantir bons resultados a longo prazo.

Palavras-chave: Tratamento Endodôntico; Sucesso; Prognóstico; Técnicas de Instrumentação.

Contatos: Cristian Luan Souto, cristianluansouto@gmail.com

Gabriel Dalpozzo Bortoli, gabrielbortoli@outlook.com